

“Consciência Corporal, Homeopatia e Cirurgia Plástica”

Dra. Adriana O. Schmitt¹

Resumo

“A idéia deste artigo é propor uma maior inter-relação entre os especialistas da área de Cirurgia Plástica com os Homeopatas e os Psicanalistas. Para isso, entrevistei onze eminentes Cirurgiões Plásticos do Rio de Janeiro (a capital da Cirurgia Plástica do planeta) e transpus aqui algumas de suas opiniões.”

O “Corpo”, objeto do desejo e do pecado; templo de Deus Vivo; instrumento de redenção ou expiação; espelho da beleza dos deuses ou da imperfeição humana.

O significado e o papel do “corpo humano” tem sido múltiplo, paradoxal, variável, no decorrer da História. Atualmente, é como se houvésemos colocado todas essas definições em um “caldeirão”, e do caos precisássemos fazer uma síntese.

Fui procurar aquele que, dentro da prática médica, é o esteta, o escultor e o reparador do Corpo: o Cirurgião Plástico. Enquanto o Homeopata e o Psicanalista atuam na energia do organismo e na consciência corporal subjetiva, o Cirurgião Plástico atua na forma corporal objetiva e palpável, em um trabalho oposto e complementar. Entrevistei alguns Mestres da Cirurgia Plástica. As definições que me deram para explicar “o que é o corpo” foram as mais diversas possíveis: o instrumento da alma, o retrato do eu, um veículo de troca e comunicação “um monte de proteína querendo continuar a ser proteína”.

Sabemos que à medida em que nos tornamos adultos, desenvolvemos uma imagem corporal interna, integrada à nossa imagem externa. Uma pessoa saudável (psiquicamente sã) tem uma coerência entre essas duas imagens. Os indivíduos que procuram a Cirurgia Plástica geralmente não têm essa coerência preservada. Via de regra se imaginam pior ou melhor do que realmente são. As pessoas “bonitas” geralmente são mais exigentes em relação a seus corpos, mais críticas, mais perfeccionistas. E muitas buscam resolver um conflito interno através de uma cirurgia externa, o que pode vir a ser um problema, e que deve ser esclarecido o quanto antes. Todos se mostraram muito conscientes no tocante à esse assunto, que exige experiência e sensibilidade do médico.

O Corpo é também um arquétipo, uma imagem-virtual, um arcabouço carregado de símbolos e de energias. Tem sido ultimamente cultuado como um Deus. Esse “culto” é visto como interessante, por permitir uma melhor forma de se dar com o mundo, mais saúde e mais liberdade para viver e para usufruir o próprio corpo. Nas regiões tropicais, aonde o corpo é exposto constantemente semi-nu (ou quase-nu), sua forma é alvo de constantes atenções. Geralmente a mulher é muito mais crítica em relação à seu próprio corpo; já o corpo masculino “não tem necessidade de ser perfeito”. O homem se opera para ele mesmo, já a mulher, naturalmente ela quer ser vista por outros que não ela mesma. A grande maioria dos clientes que procuram a cirurgia plástica são mulheres, mas o número de homens está crescendo a cada ano. Os pacientes homens são mais céticos, necessitam mais atenção, sentem mais dor, se assustam mais com os procedimentos cirúrgicos do que as mulheres. Por outro lado, são obviamente mais

¹ Médica Homeopata, Analista Junguiana e Astróloga

objetivos; também mais tolerantes em relação ao natural processo de envelhecimento.

O bisturi, a tesoura e outros instrumentos cortantes são símbolos do princípio masculino, ativo, que penetra e modifica o princípio feminino, passivo. O Cirurgião Plástico seria uma expressão concreta dessa força masculina transformadora, como um deus que re-desenha a matéria. E as pessoas costumam lhe pedir milagres: "sempre pedem, mas milagres são só para os deuses". "Mudar o que é mutável, respeitar o imutável e as limitações de cada caso". Aqui a relação médico-paciente se mostra fundamental para que a expectativa do paciente seja coerente com o que o procedimento cirúrgico pode realmente lhe oferecer enquanto resultados.

Todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que os benefícios de um tratamento pré e pós-operatório com remédios homeopáticos são muito importantes, tais como diminuição do sangramento, aceleração do processo de cicatrização, diminuição do processo inflamatório e do fenômeno dor, maior atividade do sistema imune. Mostraram-se surpresos e interessados na possibilidade da Homeopatia agir na "imagem corporal interna" da pessoa, e em seus profundos núcleos de sofrimento psíquico. Aham que um trabalho em conjunto entre Cirurgiões, Homeopatas e Psicanalistas poderia ser de grande valor.

Mostram-se conscientes do poder que têm em suas mãos, e da responsabilidade que esse poder implica.

Pedí que me definissem a "Beleza":

"Um agrado que Deus faz, uma Arte, um momento, um brilho, o que nos toca agradavelmente."

"O Belo é mutável, impalpável, fundamental."

Todos foram extramamente elogiosos em relação à Mulher (dos onze que entrevistei, dez são homens):

"Mulher é a outra metade."

"O espelho do homem, tudo o que ele gostaria de ser."

"A origem da vida, a força, a doçura."

"Um ser fantástico, com um caráter próprio."

"A mulher é Tudo, vivemos em função da Mulher."

Simbolicamente o bisturi e a tesoura são um atributo de Átropos, uma das três Parcas da Mitologia Grega; é a encarregada de cortar os fios da Vida, mostrando que a Vida Humana depende dos deuses. Todos os entrevistados são conscientes da existência de uma Energia Maior, e de uma ou outra forma se colocam "nas mãos de Deus" para exercer o seu trabalho.

Em qualquer área que atue, o Médico precisa ser consciente de seu poder e de suas limitações. A relação médico-paciente é fundamental em qualquer especialidade. A Medicina do Terceiro Milênio está baseada na integração e na complementação das variadas especialidades médicas, buscando uma visão abrangente do Ser, em sua maravilhosa complexidade, para assim sanar as reais causas do sofrimento humano.

Agradeço sinceramente a atenção e a gentileza dos Doutores que entrevistei:

Dr. Ivo Pitanguy,

Dr. Paulo Maracajá,

Dr. Ronaldo Pontes,

Dr. José Gradel,

Dr. José Horácio Aboudib Jr.,

Dra. Talita Franco,

Dr. Luís Haroldo Pereira,

Dr. Edmar da Fontoura Neto,

Dr. Paulo Roberto de Albuquerque Leal;

Especiais agradecimentos ao:

Dr. Claudio Cardoso de Castro e ao

Dr. Klaus Wietzke Brodbeck,

por sua amizade e apoio.

Summary

"The idea of this work is to propose a closest relationship between Plastic Surgeons, homeopath Physicians and Psychoanalysts. I have interviewed eleven Masters of the Plastic Surgery on Rio de Janeiro (the Plastic Surgery's capital) and i wrote here some of their opinions."